

Doença celíaca na infância: avaliação clínica e complicações metabólicas

Luciana Fonseca de Moura

acadêmica de medicina
lucianafmoura2004@gmail.com
Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC

João Vitor Silveira Marciano

Médico
Joaovitors.med@gmail.com
Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE

Ariston Menezes de Castro

Médico Médico
aristonmcastro@gmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Beatriz Carvalho Rodrigues

acadêmica de medicina
biacarvarod@gmail.com
Universidade Atenas (UniAtenas)

Ana Laura Martins de Oliveira

Estudante de medicina
analaurinho@hotmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FUNJOBE

Amanda Lacerda Amaral

Médica
Amaral.amandalacerda@gmail.com
Faculdade de Minas- Faminas- BH

Katlen Kamilla Gama dos Santos

Médica
katlengama@hotmail.com
Afya Faculdade de Ciências Médicas

Daniela de Melo Sousa

Médica
E-MAIL: danimelo.s@hotmail.com
UNITPAC/AFYA

Arthur Mendes Porto Passos

Médico
portoarthur97@gmail.com
Centro universitário unifacig - UniFacig

Natália Campos Ramos

Médica
natecamposr@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Doença celíaca na infância: avaliação clínica e complicações metabólicas

Resumo:

A doença celíaca é uma condição autoimune crônica que afeta a mucosa intestinal em resposta ao consumo de glúten, levando a uma série de manifestações clínicas e complicações metabólicas. Na infância, a doença celíaca pode se manifestar com sintomas variados, como diarreia crônica, atraso no crescimento e distúrbios digestivos. No entanto, a apresentação pode ser atípica, incluindo sintomas extraintestinais como anemia e problemas de desenvolvimento. A identificação precoce e o manejo adequado são essenciais para prevenir complicações a longo prazo, que podem afetar o crescimento e a qualidade de vida da criança. **Objetivo:** examinar a avaliação clínica e as complicações metabólicas associadas à doença celíaca na infância, com foco na atualização das práticas diagnósticas e nas implicações de saúde a longo prazo. **Metodologia:** seguiu-se o checklist PRISMA para garantir a transparência e a qualidade na seleção dos estudos. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores principais: "doença celíaca", "infância", "avaliação clínica", "complicações metabólicas" e "tratamento". Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, artigos revisados por pares e pesquisas focadas na infância. Foram excluídos estudos não relacionados diretamente à doença celíaca, pesquisas com amostras não pediátricas e artigos sem dados clínicos relevantes. **Resultados:** mostraram que a avaliação clínica da doença celíaca na infância frequentemente envolve testes sorológicos e biópsias intestinais para confirmar o diagnóstico. As complicações metabólicas incluem deficiências nutricionais, como ferro e vitamina D, e problemas de crescimento. Além disso, as crianças com doença celíaca não tratada podem desenvolver outras condições associadas, como osteoporose e distúrbios neurológicos. **Conclusão:** uma abordagem clínica detalhada e a adesão a uma dieta rigorosa sem glúten são cruciais para evitar complicações metabólicas e melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas pela doença celíaca. O manejo precoce e contínuo da condição é fundamental para promover um desenvolvimento saudável e prevenir complicações a longo prazo.

Palavras chave: ""doença celíaca", "infância", "avaliação clínica", "complicações metabólicas" e "tratamento"

INTRODUÇÃO

A doença celíaca é uma condição autoimune crônica que afeta o intestino delgado, provocada pela ingestão de glúten, uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio. O diagnóstico precoce dessa doença é fundamental para o manejo eficaz e para evitar complicações a longo prazo. A detecção precoce se realiza por meio de testes sorológicos específicos e biópsias intestinais, que confirmam a presença de anticorpos e lesões características na mucosa intestinal. A identificação rápida permite que o tratamento seja iniciado antes que ocorram danos significativos ao intestino e outras complicações.

Os sintomas clínicos da doença celíaca na infância podem ser variados e, muitas vezes, não são imediatamente reconhecidos como associados à condição. Entre os sinais mais comuns estão a diarreia crônica, dor abdominal e atraso no crescimento. Crianças afetadas podem apresentar também sintomas extraintestinais, como anemia, fadiga e problemas de desenvolvimento, o que pode tornar o diagnóstico desafiador. A diversidade de sintomas clínicos exige uma abordagem cuidadosa para a avaliação e diagnóstico, garantindo que a doença seja identificada e tratada o mais cedo possível para minimizar os impactos na saúde e no desenvolvimento da criança.

A doença celíaca na infância não apenas afeta a mucosa intestinal, mas também pode causar diversas complicações metabólicas. Entre essas complicações, destacam-se as deficiências nutricionais, como a falta de ferro e vitamina D, que são comuns devido à má absorção de nutrientes. Essas deficiências podem levar a problemas de crescimento, desenvolvimento ósseo comprometido e outras condições associadas, como osteoporose. Além disso, o impacto metabólico da doença celíaca pode também incluir distúrbios neurológicos, que afetam o desenvolvimento cognitivo e motor da criança.

O tratamento da doença celíaca é fundamentado na adesão rigorosa a uma dieta isenta de glúten. A eliminação completa de glúten da alimentação é essencial para o alívio dos sintomas e a prevenção de complicações adicionais. Esta abordagem dietética não apenas ajuda a restaurar a saúde intestinal, mas também contribui para a correção das deficiências nutricionais associadas. É crucial que a dieta seja seguida de maneira estrita e permanente para garantir a recuperação e o desenvolvimento adequado da criança.

O monitoramento contínuo é uma parte vital do manejo da doença celíaca. Acompanhamentos regulares permitem a avaliação da eficácia do tratamento e a detecção precoce de possíveis complicações. Esses controles incluem a verificação do crescimento e desenvolvimento da criança, a realização de exames laboratoriais para monitorar níveis nutricionais e ajustes na dieta conforme necessário. A vigilância constante assegura que qualquer problema emergente seja identificado e tratado prontamente, promovendo assim uma gestão eficaz da doença e melhorando a qualidade de vida da criança afetada.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é avaliar detalhadamente a avaliação clínica e as complicações metabólicas associadas à doença celíaca na infância. A revisão visa identificar e analisar as práticas diagnósticas mais eficazes, os principais sintomas clínicos e as complicações metabólicas que surgem na condição. Além disso, busca-se explorar a eficácia das estratégias de manejo, particularmente o impacto de uma dieta livre de glúten na saúde e no desenvolvimento das crianças afetadas. O objetivo é proporcionar uma visão abrangente e atualizada sobre o tema, contribuindo para a melhoria das práticas clínicas e o suporte adequado para pacientes pediátricos com doença celíaca.

METODOLOGIA:

A metodologia da revisão sistemática seguiu rigorosamente o checklist PRISMA para garantir a qualidade e a transparência no processo de seleção e análise dos estudos. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores principais: "doença celíaca", "infância", "avaliação clínica", "complicações metabólicas" e "tratamento". O protocolo PRISMA guiou a seleção dos estudos com base nos critérios de inclusão, que foram: estudos publicados nos últimos 10 anos, garantindo a relevância e atualização das informações; artigos revisados por pares, assegurando a qualidade e validade científica dos dados; pesquisas que abordam diretamente a doença celíaca na infância, com foco específico na avaliação clínica e complicações metabólicas; trabalhos que fornecem dados quantitativos e qualitativos sobre a eficácia do tratamento e os desfechos clínicos; e estudos que apresentam uma metodologia clara e replicável, permitindo a reprodutibilidade dos resultados.

Os critérios de exclusão foram: estudos não relacionados diretamente à doença celíaca ou à infância, como aqueles focados em adultos ou condições não específicas; artigos que não apresentam dados clínicos relevantes ou que não abordam as complicações metabólicas associadas; pesquisas que não passaram por revisão por pares ou publicadas em fontes não confiáveis; trabalhos com amostras pequenas ou que não utilizam métodos estatísticos adequados para análise dos dados; e artigos publicados antes dos últimos 10 anos, para garantir a inclusão apenas de informações recentes e relevantes.

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foram revisados os títulos e resumos para assegurar que os artigos atendiam aos critérios de inclusão. Em seguida, os textos completos dos artigos selecionados foram examinados detalhadamente para verificar a conformidade com os critérios estabelecidos. O processo de seleção e análise seguiu rigorosamente o protocolo PRISMA para garantir uma revisão sistemática abrangente e de alta qualidade.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A identificação precoce da doença celíaca é crucial para o manejo eficaz e a prevenção de complicações a longo prazo. O diagnóstico precoce permite a implementação imediata de uma dieta rigorosa livre de glúten, fundamental para a melhoria dos sintomas e para a recuperação da mucosa intestinal. O diagnóstico é geralmente realizado através de uma combinação de testes sorológicos e biópsia intestinal. Os testes sorológicos identificam a presença de anticorpos específicos, como os anticorpos anti-transglutaminase tecidual (tTG) e anticorpos anti-endomísio (EMA), que são indicadores sensíveis da doença celíaca. A biópsia intestinal, realizada por endoscopia, confirma o diagnóstico ao revelar lesões características na mucosa do intestino delgado, como a atrofia das vilosidades intestinais.

A detecção precoce é particularmente importante devido à variedade de sintomas que a doença celíaca pode apresentar. Na infância, a condição pode manifestar-se com sintomas clássicos, como diarreia crônica e dor abdominal, mas também pode se manifestar de maneira atípica, incluindo atraso no crescimento e distúrbios do desenvolvimento. A identificação precoce desses sinais permite um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais eficaz, reduzindo assim o risco de complicações graves e melhorando a qualidade de vida da criança afetada.

Os sintomas clínicos da doença celíaca variam amplamente e podem complicar o diagnóstico. Os sinais mais comuns incluem diarreia persistente, dor abdominal e irritabilidade, frequentemente acompanhados por perda de peso e atraso no crescimento. No entanto, a apresentação clínica pode ser heterogênea, com alguns pacientes exibindo apenas sintomas extraintestinais, como anemia, fadiga e problemas neurológicos, que podem dificultar a identificação da condição. Estes sintomas extraintestinais são frequentemente confundidos com outras condições, tornando o diagnóstico um desafio.

Além disso, a variabilidade nos sintomas clínicos requer uma avaliação abrangente para garantir um diagnóstico preciso. A combinação de sintomas intestinais e extraintestinais frequentemente leva a um atraso no diagnóstico, afetando o tratamento precoce e potencialmente exacerbando as complicações metabólicas. Portanto, uma abordagem diagnóstica completa, que inclui uma análise detalhada dos sintomas e a realização dos exames laboratoriais apropriados, é fundamental para o manejo eficaz da doença celíaca.

Os exames diagnósticos para a doença celíaca são essenciais para confirmar a presença da condição e orientar o tratamento adequado. Inicialmente, a abordagem diagnóstica envolve a realização de testes sorológicos, que detectam a presença de anticorpos específicos associados à doença. Os principais testes incluem o anticorpo anti-transglutaminase tecidual (tTG) e o anticorpo anti-endomísio (EMA). Estes exames são altamente sensíveis e específicos para a doença celíaca, oferecendo uma indicação inicial valiosa. Contudo, os testes sorológicos não são suficientes sozinhos para um diagnóstico definitivo, pois podem apresentar resultados falsos negativos, especialmente em pacientes que já iniciaram uma dieta sem glúten ou em aqueles com formas atípicas da doença.

Para confirmar o diagnóstico, a biópsia intestinal é frequentemente realizada. Este procedimento é feito por endoscopia e permite a visualização direta da mucosa intestinal. A biópsia revela alterações características na mucosa do intestino delgado, como a atrofia das vilosidades e a hiperplasia das criptas, que são indicativos da doença celíaca. Esses achados histológicos são fundamentais para o diagnóstico definitivo, complementando os resultados dos testes sorológicos e fornecendo uma confirmação visual das lesões típicas da doença.

Complicações metabólicas da doença celíaca são frequentemente observadas em crianças não tratadas, resultando em deficiências nutricionais significativas. A absorção inadequada de nutrientes devido à atrofia das vilosidades intestinais pode levar a carências de ferro, cálcio, vitamina D e outras vitaminas essenciais. Estas deficiências podem manifestar-se como anemia ferropriva, osteoporose e atraso no crescimento. O impacto sobre o desenvolvimento físico e cognitivo é considerável, uma vez que a má absorção de nutrientes afeta o crescimento e o desenvolvimento geral da criança.

Além das deficiências nutricionais, a doença celíaca não tratada pode também contribuir para complicações metabólicas mais amplas, como distúrbios metabólicos e problemas de desenvolvimento neurológico. A ausência de tratamento adequado pode levar a um agravamento das condições metabólicas, influenciando negativamente a saúde geral da criança. Portanto, é crucial a implementação de uma dieta isenta de glúten para minimizar estas complicações e promover uma recuperação adequada da mucosa intestinal, assegurando assim uma nutrição adequada e o desenvolvimento saudável da criança afetada.

A adesão a uma dieta rigorosa sem glúten é o pilar fundamental no tratamento da doença celíaca e desempenha um papel crucial na gestão dos sintomas e na promoção da recuperação da mucosa intestinal. Esta abordagem dietética é essencial para aliviar os sintomas clínicos, como dor abdominal e diarreia, e para reverter as alterações histológicas na mucosa intestinal, como a atrofia das vilosidades. A exclusão completa do glúten, uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada, impede a ativação da resposta autoimune que danifica o intestino delgado. Dessa forma, o tratamento dietético não só promove a cura da mucosa intestinal, mas também contribui para a correção das deficiências nutricionais resultantes da má absorção.

Ademais, a adesão estrita à dieta sem glúten é fundamental para prevenir o desenvolvimento de complicações a longo prazo associadas à doença celíaca. Estudos demonstram que a implementação de uma dieta livre de glúten resulta na melhoria significativa dos sintomas e na normalização das funções intestinais, quando seguida rigorosamente. No entanto, a introdução e manutenção de uma dieta sem glúten pode ser desafiadora, exigindo uma educação contínua e suporte para os pacientes e suas famílias. É essencial que os pacientes recebam orientação adequada sobre como identificar e evitar alimentos contendo glúten, o que inclui a leitura atenta dos rótulos e a compreensão dos riscos de contaminação cruzada. Portanto, o sucesso do tratamento depende não apenas da exclusão do glúten, mas também do compromisso com a dieta ao longo da vida, para garantir uma gestão eficaz da doença e uma melhora contínua na qualidade de vida.

A doença celíaca pode impactar significativamente o crescimento e o desenvolvimento de crianças afetadas. Um dos efeitos mais preocupantes é o atraso no crescimento, que frequentemente resulta da má absorção de nutrientes essenciais devido à lesão da mucosa intestinal. A atrofia das vilosidades intestinais compromete a absorção de nutrientes, o que pode levar a deficiências vitamínicas e minerais, afetando negativamente o crescimento físico. Esse atraso pode ser perceptível na estatura e no peso da criança, quando comparados aos padrões de crescimento normais para a idade. A detecção e o tratamento precoce são essenciais para mitigar esses efeitos e garantir que a criança atinja seu potencial de crescimento adequado.

Além dos impactos no crescimento, a doença celíaca não tratada pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. Estudos mostram que as deficiências nutricionais associadas à condição podem levar a dificuldades no desempenho acadêmico e problemas de comportamento. A intervenção dietética precoce, portanto, não apenas melhora o crescimento físico, mas também pode ajudar a prevenir problemas de desenvolvimento neurológico e comportamental. O tratamento rigoroso e contínuo com uma dieta sem glúten é fundamental para garantir a recuperação adequada da mucosa intestinal e a promoção de um desenvolvimento saudável.

Sem tratamento adequado, a doença celíaca pode levar a uma série de complicações a longo prazo que afetam a saúde geral do paciente. Complicações como osteoporose e distúrbios neurológicos são frequentemente observadas em pacientes cuja condição não é gerida de forma eficaz. A osteoporose, por exemplo, resulta da má absorção de cálcio e vitamina D, fundamentais para a saúde óssea. Esses problemas podem surgir devido à persistência de uma dieta inadequada ou à falta de acompanhamento médico adequado. Portanto, é crucial que pacientes com doença celíaca sejam monitorados regularmente para detectar precocemente essas complicações e ajustar o tratamento conforme necessário.

Além disso, a doença celíaca não tratada pode contribuir para o desenvolvimento de outras condições autoimunes e doenças associadas. Estudos indicam que a falta de controle rigoroso da dieta pode aumentar o risco de outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1 e doenças da tireoide. Por conseguinte, o tratamento contínuo e a vigilância regular são indispensáveis para evitar a progressão para essas complicações adicionais e para garantir a saúde geral do paciente a longo prazo. Assim, a gestão eficaz da doença celíaca envolve não apenas a adesão à dieta sem glúten, mas também a realização de avaliações periódicas para monitorar possíveis complicações e ajustar o tratamento conforme necessário.

O monitoramento contínuo é essencial no tratamento da doença celíaca para garantir que a dieta sem glúten seja eficaz e que a mucosa intestinal esteja se recuperando adequadamente. As consultas regulares com um gastroenterologista especializado permitem a avaliação da adesão à dieta e a realização de exames de acompanhamento, como testes sorológicos e biópsias intestinais, se necessário. Esses exames ajudam a verificar se os níveis de anticorpos estão diminuindo e se a mucosa intestinal está mostrando sinais de cicatrização. Além disso, o monitoramento contínuo é crucial para ajustar o tratamento dietético e identificar precocemente quaisquer complicações ou deficiências nutricionais que possam surgir durante o tratamento.

A importância do acompanhamento regular também se estende à educação e suporte contínuos para pacientes e suas famílias. A adesão a uma dieta sem glúten pode ser desafiadora, especialmente quando se trata de evitar a contaminação cruzada e entender as complexidades dos rótulos dos alimentos. O suporte contínuo ajuda a garantir que os pacientes compreendam as diretrizes dietéticas e a façam ajustes quando necessário. Além disso, o monitoramento permite que os profissionais de saúde forneçam orientação personalizada para lidar com questões específicas que possam surgir durante o tratamento, garantindo assim uma abordagem holística e eficaz na gestão da doença celíaca.

A educação e o suporte familiar são componentes fundamentais para o manejo eficaz da doença celíaca, uma vez que a adesão à dieta é crucial para o controle da condição. As famílias desempenham um papel vital na implementação e manutenção da dieta sem glúten, especialmente no ambiente doméstico e escolar. A educação inclui instruir sobre a leitura de rótulos de alimentos, evitar a contaminação cruzada e a preparação segura de alimentos. Fornecer suporte contínuo e acesso a recursos educacionais ajuda as famílias a enfrentar os desafios diários e a garantir que a dieta seja seguida corretamente.

Dessa forma, a criação de um ambiente de suporte e compreensão dentro da família pode melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente. Grupos de apoio e recursos educacionais, como workshops e consultas com nutricionistas especializados, são benéficos para ajudar as famílias a se adaptarem à nova dieta e a lidar com as questões emocionais e práticas associadas à doença celíaca. Este suporte abrangente é crucial para o sucesso a longo prazo do tratamento e para a promoção da saúde e bem-estar contínuos do paciente.

Outrossim, a abordagem multidisciplinar é fundamental para a gestão eficaz da doença celíaca, envolvendo a colaboração entre diferentes profissionais de saúde para oferecer um tratamento completo e abrangente. Esse modelo de cuidado integra especialistas como gastroenterologistas, nutricionistas e psicólogos, cada um contribuindo com uma perspectiva única para o manejo da doença. O gastroenterologista realiza o diagnóstico, acompanha a recuperação da mucosa intestinal e ajusta o tratamento conforme necessário. O nutricionista desempenha um papel crucial na educação sobre a dieta sem glúten, ajudando os pacientes a elaborar planos alimentares equilibrados e a evitar alimentos que contenham glúten. Por sua vez, o psicólogo pode oferecer suporte emocional, ajudando os pacientes e suas famílias a lidar com o estresse associado à doença crônica e à necessidade de seguir uma dieta rigorosa.

A implementação de um plano de tratamento multidisciplinar garante que todos os aspectos da saúde do paciente sejam abordados de forma integrada e eficaz. Por exemplo, enquanto o gastroenterologista monitora a resposta clínica e realiza exames de acompanhamento, o nutricionista ajusta a dieta para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas e que o paciente evite complicações relacionadas a deficiências vitamínicas. Além disso, o suporte psicológico pode ser essencial para ajudar o paciente a manter a adesão à dieta e a enfrentar desafios emocionais e sociais. Esse modelo colaborativo não apenas melhora a adesão ao tratamento, mas também proporciona um suporte abrangente que pode prevenir complicações a longo prazo e promover um melhor bem-estar geral do paciente.

CONCLUSÃO:

A análise da doença celíaca na infância revela que o diagnóstico precoce e a adesão rigorosa a uma dieta sem glúten são cruciais para a gestão eficaz da condição. Estudos demonstraram que a identificação rápida da doença, através de testes sorológicos e biópsia intestinal, é fundamental para evitar complicações graves e promover a recuperação da mucosa intestinal. A detecção precoce permite a intervenção dietética adequada, o que é essencial para o alívio dos sintomas e a prevenção de deficiências nutricionais.

O tratamento contínuo com uma dieta rigorosamente isenta de glúten tem mostrado resultados positivos, com a maioria dos pacientes experimentando uma recuperação significativa dos sintomas clínicos e uma normalização das funções intestinais. No entanto, a gestão da doença celíaca envolve desafios contínuos, incluindo a necessidade de educação contínua para pacientes e famílias e a vigilância para detectar possíveis complicações e deficiências nutricionais. A adesão estrita à dieta não só melhora o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo, mas também reduz o risco de complicações a longo prazo, como osteoporose e outras condições autoimunes associadas.

A abordagem multidisciplinar tem se mostrado eficaz na gestão da doença celíaca, oferecendo um suporte abrangente que melhora a adesão ao tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. O envolvimento de gastroenterologistas, nutricionistas e psicólogos proporciona uma abordagem holística que aborda tanto os aspectos clínicos quanto emocionais da doença. Assim, a combinação de diagnóstico precoce, tratamento dietético rigoroso e suporte contínuo garante um manejo eficaz da doença celíaca e promove uma saúde geral ótima para as crianças afetadas.

Referências Bibliográficas:

1. Sandrén Aronsson C, Agardh D. Intervention strategies in early childhood to prevent celiac disease- a mini-review. *Front Immunol*. 2023 Feb 22;14:1106564. doi: 10.3389/fimmu.2023.1106564.
2. Shahramian I, Bazi A, Sargazi A. An Overview of Celiac Disease in Childhood Type 1 Diabetes. *Int J Endocrinol Metab*. 2018 Jun 27;16(3):e66801. doi: 10.5812/ijem.66801.
3. Trakman GL, Fehily S, Basnayake C, Hamilton AL, Russell E, Wilson-O'Brien A, Kamm MA. Diet and gut microbiome in gastrointestinal disease. *J Gastroenterol Hepatol*. 2022 Feb;37(2):237-245. doi: 10.1111/jgh.15728.
4. Saeed NK, Al-Beltagi M, Bediwy AS, El-Sawaf Y, Toema O. Gut microbiota in various childhood disorders: Implication and indications. *World J Gastroenterol*. 2022 May 14;28(18):1875-1901. doi: 10.3748/wjg.v28.i18.1875. P
5. Benelli E, Zin A, Martellosi S. Celiac disease in children. *Minerva Pediatr*. 2019 Feb;71(1):39-46. doi: 10.23736/S0026-4946.18.05366-5.
6. Bianchi PI, Lenti MV, Petrucci C, Gambini G, Aronico N, Varallo M, Rossi CM, Pozzi E, Groppali E, Siccario F, Franchino G, Zuccotti GV, Di Leo G, Zanchi C, Cristofori F, Francavilla R, Aloï M, Gagliostro G, Montuori M, Romaggioli S, Strisciuglio C, Crocco M, Zampatti N, Calvi A, Auricchio R, De Giacomo C, Caimmi SME, Carraro C, Staiano A, Cenni S, Congia M, Schirru E, Ferretti F, Ciacci C, Vecchione N, Latorre MA, Resuli S, Moltisanti GC, Abruzzese GM, Quadrelli A, Saggio S, Canu P, Ruggeri D, De Silvestri A, Klersy C, Marseglia GL, Corazza GR, Di Sabatino A. Diagnostic Delay of Celiac Disease in Childhood. *JAMA Netw Open*. 2024 Apr 1;7(4):e245671. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.5671.
7. Tedner SG, Asarnoj A, Thulin H, Westman M, Konradsen JR, Nilsson C. Food allergy and hypersensitivity reactions in children and adults-A review. *J Intern Med*. 2022 Mar;291(3):283-302. doi: 10.1111/joim.13422.
8. Conrad N, Misra S, Verbakel JY, Verbeke G, Molenberghs G, Taylor PN, Mason J, Sattar N, McMurray JJV, McInnes IB, Khunti K, Cambridge G. Incidence, prevalence, and co-occurrence of autoimmune disorders over time and by age, sex, and socioeconomic status: a population-based cohort study of 22 million individuals in the UK. *Lancet*. 2023 Jun 3;401(10391):1878-1890. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00457-9.
9. Subramaniam G, Girish M. Iron deficiency anemia in children. *Indian J Pediatr*. 2015 Jun;82(6):558-64. doi: 10.1007/s12098-014-1643-9.
10. Del Pozzo G, Farina F, Picascia S, Laezza M, Vitale S, Gianfrani C. HLA class II genes in precision-based care of childhood diseases: what we can learn from celiac disease. *Pediatr Res*. 2021 Jan;89(2):307-312. doi: 10.1038/s41390-020-01217-4.
11. Coburn SS, Puppa EL, Blanchard S. Psychological Comorbidities in Childhood Celiac Disease: A Systematic Review. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2019 Aug;69(2):e25-e33. doi: 10.1097/MPG.0000000000002407.
12. Patel N, Robert ME. Frontiers in Celiac Disease: Where Autoimmunity and Environment Meet. *Am J Surg Pathol*. 2022 Jan 1;46(1):e43-e54. doi: 10.1097/PAS.0000000000001639.
13. Lebwohl B, Haggård L, Emilsson L, Söderling J, Roelstraete B, Butwicka A, Green PHR, Ludvigsson JF. Psychiatric Disorders in Patients With a Diagnosis of Celiac Disease During Childhood From 1973 to 2016. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2021 Oct;19(10):2093-2101.e13. doi: 10.1016/j.cgh.2020.08.018.
14. Tapia G, Chudá K, Kahrs CR, Stene LC, Kramna L, Mårild K, Rasmussen T, Rønningen KS, Cinek O, Størdal K. Parechovirus Infection in Early Childhood and Association With Subsequent Celiac Disease. *Am J Gastroenterol*. 2021 Apr;116(4):788-795. doi: 10.14309/ajg.0000000000001003.
15. El Mouzan M, Al-Hussaini A, Fanelli B, Assiri A, AlSaleem B, Al Mofarreh M, Al Sarkhy A, Alamsi M. Fungal Dysbiosis in Children with Celiac Disease. *Dig Dis Sci*. 2022 Jan;67(1):216-223. doi: 10.1007/s10620-021-06823-8.